

Os Desafios da Cibersegurança Russa: Algumas Considerações¹

The Challenges of Cybersecurity Russian: Some Considerations

Charles Pennaforte

Doutor em Relações Internacionais pela Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Professor curso de Relações Internacionais e coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Coordenador do Grupo de Pesquisa CNPq Geopolítica e Mercosul (GeoMercosul) e do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA)/UFPEL.

Thiago Kazuhira Hayasaka Ramos

Acadêmico do curso de Relações Internacionais Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Geopolítica e Mercosul (GeoMercosul) e do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA)/UFPEL.

Resumo

Nos anos recentes, o ciberespaço consolidou-se como um novo meio de disputa estratégica entre os Estados Nacionais, o qual foi utilizado em conjunto com as formas tradicionais de guerra, incrementando o potencial estratégico do país que o utilizar. A Rússia é considerada um dos países pioneiros na utilização do ciberespaço como instrumento estratégico, visto a atribuição para ela dos casos de ataque cibernético na Estônia, na Geórgia e na Ucrânia. O presente artigo analisa a ambição da Rússia de obter um maior controle sobre suas redes de informação, posicionamento marcado pela publicação da nova Doutrina de Segurança da Informação em 2016 e da assinatura da lei “Internet Soberana” em maio de 2019, que garante a possibilidade de determinar o isolamento da internet russa do resto do mundo.

Palavras-chave: Cibersegurança, Rússia, Movimentos Antissistêmicos.

Abstract

In recent years, cyberspace consolidated itself as a new way of strategic dispute between States, which has been used with traditional forms of war, increasing the bellic potential of those who use it. Russia has been considered one of the pioneers states on the utilization of cyberwarfare, as seen by the cases of Estonia, Georgia and Ukraine. This article analyzes Russia’s ambition to gain control of its information networks, taking this position since the release of the new Doctrine of Information Security of the Russian Federation of 2016 and since, recently, the signature of the “Sovereign Internet” law in may of 2019, which guarantees the possibility to determine the isolation from the rest of the world for RuNet.

Key words: Cybersecurity, Russia, Antisystemic Movements.

¹ Recebido para Publicação em 10/05/2021. Aprovado para Publicação em 28/06/2021.

INTRODUÇÃO

Desde o advento da Terceira Revolução Industrial e o fim da Guerra Fria, um novo cenário para o enfrentamento entre as grandes potências econômicas e geopolíticas surgiu com grande destaque: o mundo cibernético. Tal como popularizado em Hollywood com a trilogia Matrix (1998-2000), este “novo mundo” tem a sua dinâmica própria que gera na atualidade uma grande preocupação para os setores financeiro, militar, social etc.

O mundo cibernético reproduz o mundo real: crimes, terrorismo, confrontações de grupos sociais, disputas econômicas, espionagem militar e industrial, tecnológicas e geopolíticas. O aspecto geopolítico é o que será analisado neste trabalho, já que em nossa concepção as disputas geopolíticas se deslocam para o ciberespaço, criando um palco de disputas entre as grandes potências. Em nossa opinião, há um deslocamento da disputa geopolítica tradicional (recursos naturais, territórios, força militar etc.) para o ambiente virtual. Neste cenário de enfrentamento (cyberwarfare), a segurança dos sistemas de segurança ganhou importância determinante na política mundial (TSAKANYAN, 2017) em decorrência das inúmeras ciberameaças (ALMEIDA, 2018).

Buscaremos responder neste artigo à seguinte pergunta: a atuação russa, frente à disputa com o Ocidente no campo geopolítico e estratégico, é um fator fundamental para a dinamização de sua cibersegurança?

48

Para alcançar o nosso objetivo analisaremos a postura da Rússia no campo da cibersegurança, a forma ela se comporta frente às tentativas estadunidenses de isolar politicamente e financeiramente o país, ao mesmo tempo em que procura alterar o controle das redes de informação. Ou seja, a análise sobre a cibersegurança russa a partir de uma perspectiva geopolítica, a importância da manutenção de sua capacidade de defesa dos seus interesses “territoriais virtuais”, estratégicos e políticos frente às agressões externas. Sendo assim, buscamos essa perspectiva frente às rivalidades entre os EUA e a Rússia desde a anexação da Crimeia, decorrência da tentativa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de se aproximar de suas fronteiras (reação territorial tradicional). E a reação russa ao controle dos EUA no ciberespaço (reação virtual).

Sob tal perspectiva, devemos mencionar o atual cenário de rivalidades sobre a dicotomia entre Washington e Moscou. Com o fim da Guerra Fria, os EUA emergiram como possível superpotência em um mundo *a priori* sem concorrência similar à da antiga URSS. Alguns apontaram até o “fim da história”. Contudo, as contradições sistêmicas acirram-se no capitalismo, principalmente com a consolidação da China como potência econômica e mais recentemente com o surgimento do BRICS como um possível concorrente de peso ao capitalismo central (EUA, Europa e Japão).

Para melhor entender as formas de interação da Rússia no sistema internacional, optamos por iniciar a análise conceitualizando o Ciberespaço, Ciberguerra e Cibersegurança, em seguida demonstraremos a posição russa, a partir de sua democratização, sobre a segurança de informação, seu histórico de atuação no ciberespaço e, além disso, seus comportamentos recentes que refletem seu posicionamento frente aos desafios da cibersegurança.

Por último, abordaremos a resposta da Rússia frente a suposta hegemonia norte-americana nas redes. Por fim, através dessa análise, procuraremos demonstrar a dinâmica antissistêmica da Rússia e sua reverberação em suas políticas e posicionamentos sobre proteção de dados, informações e registros no ciberespaço.

Ciberespaço, Cibersegurança e o Entendimento Russo

Primeiro, para que possamos deliberar sobre o tema em questão, é necessário definir o que é o espaço cibernético, também chamado de ciberespaço. O termo ciberespaço originou-se dos escritos de William Gibson, que o popularizou por meio de seu livro de ficção científica *Neuromancer*². O ciberespaço, de acordo com Jungblut (2004), é o ambiente virtual que utiliza os aparelhos tecnológicos para o estabelecimento de relações virtuais (GONTIJO, 2007). Ou seja, o ciberespaço é o meio por onde alguma forma de relação interpessoal é realizada e não necessariamente é preciso o acesso à Internet, ele pode ser acessado através de várias formas:

Apesar da NET ser o principal ambiente do ciberespaço, devido a sua popularização e sua natureza de gigantesco hipertexto, o ciberespaço também pode ocorrer na relação do homem com outras tecnologias, como celular, pagers, comunicação entre rádio-amadores e por serviços do tipo “tele-amigos”, por exemplo (GONTIJO, 2007, pg. 4).

49

Ademais, o papel do ciberespaço como uma arena de conflitos contemporânea é reconhecida amplamente por diversos países. Podemos ver isso pelo reconhecimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que declarou em 2011 o ciberespaço como um palco de guerra similar às dimensões físicas do ar, terra e mar (BOYTE, 2017). Visto que o conflito é inerente aos ambientes onde há interações humanas e sociais, precisamos definir o conceito do tipo de conflito social que este artigo tratará: a ciberguerra, ou a guerra cibernética. De acordo com Emerson Wendt (2011), a ciberguerra é:

[...] uma ação ou conjunto associado de ações com uso de computadores ou rede de computadores para levar a cabo uma guerra no ciberespaço, retirar de operação serviços de internet e/ou de uso normal da população (energia, água, etc.) ou propagar códigos maliciosos pela rede (vírus, trojans, worms etc.) (WENDT, 2011, p. 16).

² Publicado no mercado norte-americano no ano de 1984, introduziu vários conceitos não presentes no imaginário popular da época. No livro, existe uma complexa rede de dados que conectam todas as pessoas de todas as nações, o que é análogo a Internet dos dias de hoje. Ver mais em: FRANCISCO, J. Lucas. Principais ameaças no contexto da cibersegurança. CEDIS Working Papers, Universidade Nova de Lisboa, Setembro, 2016.

Diante disso, podemos inferir que um ataque cibernético é qualquer ação que utilize computadores ou rede de computadores e busque atingir determinado objetivo ao intrrometer-se nas redes virtuais de certo alvo. Um tipo clássico de ataque cibernético são os ataques *DDoS* (em inglês, Distributed Denial of Service), onde se busca congestionar os servidores com uma grande quantidade de tráfego de informações, impedindo que esses servidores ou páginas web funcionem corretamente, normalmente deixando-os fora de serviço. Finalmente, sobre o conceito de cibersegurança, a Kaspersky Lab³ o define como:

Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology security or electronic information security. The term applies in a variety of contexts, from business to mobile computing, and can be divided into a few common categories (KASPERSKY, 2020).

Como forma de compreender a postura russa no ciberespaço, devemos ter em mente o seu posicionamento frente ao domínio ocidental dos grandes fornecedores de serviços na Internet (e.g. provedores de email, buscadores e redes sociais), em grande maioria estadunidense e que podem representar um “risco” para o país devido a grande quantidade de informações que fluem por seus bancos de dados.

50

Podemos notar que, mesmo após o início de sua democratização, os líderes russos já demonstravam certa cautela frente ao ciberespaço. Em 1996, o Primeiro Vice-Diretor Geral Vladimir Markomenko da Agência Federal de Comunicações e Informação Governamentais (FAPSI) caracterizou a Internet integralmente como uma ameaça à segurança nacional da Rússia (GILES, 2012). Com o passar do tempo, a preocupação com sua segurança cibernética se intensificou, como demonstra, em 2011, a declaração do líder do Serviço Federal de Segurança Aleksandr Andreyechkin:

Recently the problem of usage on public communications networks of encryption mechanisms, primarily of foreign manufacture, has been causing the FSB increasing concern... in particular services like Gmail, Hotmail and Skype... The uncontrolled use of these services could lead to a large-scale threat to the security of Russia (GILES, 2012, p. 73).

Outra questão particular do governo russo que devemos compreender é que o escopo de utilização do termo cibersegurança está subordinado às políticas nacionais de Segurança da Informação (MAURER, HINCK, 2018), logo é apenas uma parte de um todo que é analisado integralmente. Isso diferencia em

³A russa Kaspersky Lab é uma das principais empresas mundiais do setor da cibersegurança, fundada em 1997, voltada ao desenvolvimento de softwares de segurança cibernética. Utilizamos essa definição, pois ela enfatiza a abrangência na qual os ataques cibernéticos são utilizados.

grande maneira as suas abordagens sobre a cibersegurança em comparação aos países ocidentais. Enquanto os peritos ocidentais (por exemplo, os dos Estados Unidos) olham a cibersegurança como um meio suficiente por si, o qual serve principalmente na proteção das redes governamentais e privadas, os russos continuam a utilizar a Segurança da Informação como conceito norteador, o que por sua vez significa em grande medida o controle estatal dos conteúdos midiáticos, seja por meio de operações tradicionalmente do campo da segurança da informação, ou de operações cibernéticas.

In this context, cyber in particular is just a technical representation of information, standing alongside other carriers such as print media, individual or mass consciousness, and much more besides (GILES, 2016, p. 6).

Desse modo, por meio das operações cibernéticas realizadas pela Rússia, gerou-se organicamente uma integração da cibersegurança e guerra cibernética com a segurança da informação e guerra de informação, ambas unindo-se no planejamento estratégico e na projeção de poder do país, sendo os principais marcos dessa construção os conflitos creditados aos russos na Estônia (2006), na Geórgia (2008) e na Ucrânia (2013) (BLANK, 2017), exemplos os quais abordaremos em seção posterior.

Ainda, a preocupação do governo russo com a segurança e proteção das Forças Armadas Russas frente ao aumento das atividades de ataques cibernéticos são monitoradas permanentemente. Em 2018, o Serviço Russo de Proteção detectava o aumento da influência de inúmeros países na área de tecnologia da informação e infraestrutura militar, obrigando o governo russo a acompanhar tais movimentações e ao mesmo tempo, acompanhar tecnologicamente tais mudanças (SPUTNIK NEWS, 2018).

51

Autoria russa sobre os ciberataques

Antes de verificarmos o “pioneirismo” russo nessa área, devemos considerar se de fato é o governo da Rússia o principal ator por trás desses eventos. Embora a Rússia sempre negue a autoria dos ataques cibernéticos aos quais lhe são atribuídos, os responsáveis por esses ataques, grupos de hacktivistas ou indivíduos agindo isoladamente por influência de uma liderança, os realizaram de forma a beneficiar o posicionamento russo ou a fim de obter informações ou resultados que poderiam ser utilizados geopoliticamente pela Rússia. Desse modo, podemos considerar que mesmo que não exista o envolvimento por parte do governo russo, ele se beneficiaria da informação ou resultado obtido através desses ataques cibernéticos, como poderemos perceber nos exemplos da próxima seção.

A grande incógnita dos ataques cibernéticos é a definitiva atribuição da responsabilidade pelos ataques. Não é possível comprovar efetivamente a autoria do governo russo pelas invasões cibernéticas, em grande medida pela própria dificuldade de rastrear precisamente os atores cibernéticos e de descobrir

se de fato existe uma ligação direta com algum Estado Nacional, tanto pela utilização de *botnets*⁴ e pela grande descentralização desses atores. Um exemplo disso foi o caso da Estônia em 2007, promovida por meio de fóruns online e com a participação de qualquer indivíduo que desejasse somar forças aos ataques (HERZOG, 2011).

Outro fator relevante sobre a matéria, como nos demonstra Nir Kshetri (2013) que, comparando os cibercrimes aos “*white-collar crimes*” (em tradução livre, crimes de colarinho branco) nas ex-repúblicas soviéticas e nos países do leste europeu, a persecução a esses tipos penais possuem prioridade relativa minoritária em relação aos tipos mais convencionais. Isso se deve, sobretudo, por causa de seu custo demasiadamente elevado (devido a alta complexidade dos casos) e, em grande parte, das instituições normativas desatualizadas e da “falta de vontade” das agências jurídicas a perseguir fraudes cibernéticas, pois atingem principalmente estrangeiros (KSHETRI, 2013). Desse modo, notamos um fator estrutural que incrementa a dificuldade da identificação dos hackers da sociedade civil junto a um ente governamental.

Ademais, independentemente se de fato o governo russo realizou ou coordenou os ataques cibernéticos, devemos notar que a não identificação efetiva da Rússia como autora ou coordenadora desses ataques é essencial a fim de não sofrer represálias justificadas de outros países. Assim sendo, a ocultação ou destruição dos rastros cibernéticos se torna uma condição necessária para que um país atue de forma ofensiva no ciberespaço.

Sobre este ponto, é curioso notar alguns comentários do presidente russo Vladimir Putin sobre esta temática. Respondendo aos repórteres no Fórum Econômico de São Petersburgo sobre o incidente referente aos ataques cibernéticos direcionados às eleições norte-americanas de 2016, Putin comparou os possíveis hackers russos a artistas, pois, quando estes entrassem em contato com fatos sobre as relações interestatais, eles se posicionariam em nome de seu Estado, ainda, caso sejam patrióticos, eles contribuirão na maneira que achar correto, ao lutar contra os que são contrários aos interesses da Rússia (MCKIRDY e ILYUSHINA, 2017). A comparação a artistas e a atribuição do adjetivo patriótico aos possíveis hackers russos demonstra um fator influenciador, ou até mesmo de uma possível não interferência caso as ações desses indivíduos sejam benéficas a Moscou.

Em outra ocasião, o ex-presidente Donald Trump disse, em uma entrevista após uma reunião com Vladimir Putin, que o presidente russo o comentou que as capacidades cibernéticas de Moscou eram tão boas que, se fossem eles os responsáveis pelo incidente, nunca seriam descobertos (SANGER e ROSENBERG, 2018; SAMPATHKUMAR, 2017). Notadamente, observamos a percepção da importância da não identificação da Rússia como responsável pelos ataques, e que, caso a Rússia execute de fato alguma operação cibernética, estão confiantes em suas capacidades de ocultação de seus rastros.

Ainda, mesmo que não exista o envolvimento do governo russo, vários governos de outros países efetivamente os consideram como os responsáveis por esses ataques. O *National Cyber Security Centre*, uma agência governamental do Reino Unido, publicou um documento analisando a exploração de

⁴ A palavra *botnet* é a junção das palavras *robot* e *networks* (respectivamente, robô e rede). Ela se constitui através da utilização de *malwares* com o objetivo de assumir o controle de diversos computadores ao redor do mundo, dessa forma, amplificando o poder de algum ataque cibernético (por exemplo, um ataque *DDoS*) a cada computador infectado.

vulnerabilidades em infraestruturas de rede que responsabiliza atores cibernéticos financiados pelo governo russo (REINO UNIDO, 2018).

Além disso, a Grã-Bretanha, apoiada pela Austrália e Nova Zelândia, atribui às forças de inteligência do exército russo a responsabilidade por diversas invasões cibernéticas (CNBC, 2018), ressaltando: o ataque cibernético à Agência Mundial de *Anti-Doping* em 2016⁵; a utilização do ransomware *BadRabbit* para infectar negócios e infraestrutura nacional; o ataque cibernético a uma pequena estação de TV britânica em 2015; e o ataque cibernético aos órgãos eleitorais dos Estados Unidos durante a corrida presidencial de 2016 (AUSTRALIA, 2018).

No caso deste último ataque, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou 12 agentes da inteligência russa acusando-os de envolvimento em ataques cibernéticos aos computadores do Partido Democrata, bem como a sites de órgãos eleitorais de diversos estados (MAZZETTI e BENNER, 2018). Sobre isso, o presidente do Comitê Nacional Democrata dos Estados Unidos Tom Perez declarou, de forma direta, que “os esforços do Kremlin para perturbar nosso processo eleitoral têm graves implicações em nossa democracia” (CARAZZAI, 2018), logo, junto ao caso do ex-presidente Donald Trump, podemos observar a percepção em ambos os principais partidos dos EUA de que a atuação cibernética da Rússia é uma ameaça a sua soberania nacional.

De mesmo modo, destacamos também a perspectiva dos Estados Unidos sobre os russos no campo da cibersegurança. A edição da Estratégia Nacional de Cibersegurança, publicada pelo Pentágono em setembro de 2018, declarou que (em tradução livre) os Estados Unidos estão em uma competição contínua com adversários estratégicos, “*rogue states*”, e redes terroristas e criminosas (UNITED STATES, 2018), além disso, consideram que:

Russia, China, Iran, and North Korea all use cyberspace as a means to challenge the United States, its allies, and partners, often with a recklessness they would never consider in other domains. These adversaries use cyber tools to undermine our economy and democracy, steal our intellectual property, and sow discord in our democratic processes. We are vulnerable to peacetime cyber attacks against critical infrastructure, and the risk is growing that these countries will conduct cyber attacks against the United States during a crisis short of war. These adversaries are continually developing new and more effective cyber weapons (UNITED STATES, 2018).

Visto esses casos, observamos a forte percepção por diversos atores globais da Rússia como uma ameaça a cibersegurança de seus países. Na seguinte seção, veremos três casos, atribuídos à Rússia, de forma breve e sem adentrar aos detalhes históricos, que demonstram o poder de influência de operações cibernéticas em outros Estados.

⁵ No mês de agosto de 2016 foram realizados ataques cibernéticos aos bancos de dados da Agência Mundial de Anti-Doping, liberando dados sigilosos sobre os competidores olímpicos. Esse ataque foi creditado ao grupo de hackers russo Tsar Team (APT28). (DEUTSCHE WELLE, 2016)

Estônia (2007)

Este acontecimento decorreu de oficiais estonianos atribuírem a autoria deste ataque cibernético ao governo russo como uma retaliação à decisão da Estônia de movimentar uma estátua de bronze de um soldado soviético e dos restos mortais de soldados soviéticos, localizados na região central de Tallinn (capital), para um cemitério militar mais remoto. Para os russos, a estátua representava as conquistas do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, de outro modo, para os estonianos representava a supressão à independência estoniana (SCHMIDT, 2013).

Por esses motivos, de acordo com Michael Connel e Sarah Vogler (2017), o governo russo reagiu de várias formas, politicamente, decretando que a remoção da estátua era um insulto a população minoritária de russos étnicos no país estoniano e, ciberneticamente, realizando uma sequência de ataques cibernéticos principalmente aos servidores do governo da Estônia, país o qual utiliza majoritariamente a Internet para o processamento de documentos e se considerava um governo efetivamente “*paperless*”. Esse conflito é considerado como o primeiro caso coordenado de grande escala da utilização do poder cibernético para afetar um país vizinho (CONNEL e VOGLER, 2017), e também como a primeira ciberguerra na história das Relações Internacionais e da Ciência da Informática (ALMEIDA, 2018).

54

Todavia, de acordo com Stephen Blank (2017), a grande quantidade de evidências dadas por oficiais russos e pela própria postura russa anteriormente ao ataque, que utilizou a remoção da estátua como pretexto, evidenciam a identificação da Rússia como coordenadora desse ataque cibernético:

[...] It was a predesigned Russian attack. Duma deputy Sergei Markov, a frequent Russian governmental spokesman, boasted in 2009 that his assistant and office were behind the attacks and that more such events would happen (President Putin has admitted that he began planning the Georgian war of 2008 in 2006. Estonia may possibly have been a cyber dress rehearsal for that war as well as a probe of Estonian defenses and NATO’s response) (BLANK, 2017, p. 85).

As reverberações desse ataque no comportamento frente a segurança da informação foram grandes, visto que, após ele, foi criado o Centro de Excelência para a Ciberdefesa Cooperativa da OTAN, com sede na capital da Estônia. Além disso, esse evento demonstrou a eficiência de ataques cibernéticos como forma de coerção internacional, especialmente ao utilizar conjuntamente com outras ações, sejam elas políticas, econômicas ou informacionais. Consoante a Kenneth Boyte (2017), esse ataque cibernético promoveu na OTAN um “verdadeiro despertar” de que sociedades altamente dependentes da internet podem ser muito prejudicadas pela guerra cibernética.

Geórgia (2008)

O caso russo-georgiano refere-se às tensões entre os dois países devido a questões envolvendo a política externa pró-ocidental do presidente georgiano Mikheil Saakashvili (2005-2013), e o apoio russo às repúblicas separatistas da Ossétia do Sul e Abkházia. Com a intervenção militar da Geórgia na Ossétia do Sul no dia 7 de agosto de 2008, a Rússia reagiu realizando uma operação de invasão terrestre, aérea e marítima de larga escala no dia seguinte. O ponto importante é que, ao movimentar as forças russas ao território georgiano, também foram realizados uma sequência de ataques *DDoS* aos servidores georgianos, derrubando suas comunicações e desestabilizando os sites governamentais (KOZLOWSKI, 2013).

Foi disponibilizado em sites de hacktivistas listas de sites georgianos para serem atacados, juntamente com instruções e malwares prontos a serem utilizados. Desse modo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia contribuir esses ataques. Novamente, não há a garantia da autoria russa, e o governo russo negou o envolvimento. Entretanto, a precisa coordenação das operações militares e cibernéticas e a análise forense nos dão uma forte evidência de que o Kremlin facilitou a ação dos invasores cibernéticos (CONNEL e VOEGLER, 2017). Portanto, a ação russa na Geórgia foi o primeiro caso conhecido de operações cibernéticas ofensivas de larga escala utilizadas em conjunto com operações militares tradicionais (FOXALL, 2016).

55

Ucrânia (2015)

No dia 23 de dezembro de 2015, uma operação cibernética focou seus ataques em três centros de distribuição de energia de uma empresa ucraniana, deixando-os fora de ar e afetando mais de 220 mil residentes no oeste do país (LEE, ASSANTE e CONWAY, 2016). Essa ação é creditada como o primeiro ataque cibernético a redes elétricas de outro país, um exemplo ao resto do mundo de como é possível influenciar países e atingir objetivos estratégicos com a utilização de operações cibernéticas e informacionais (CONNEL e VOEGLER, 2017).

Embora novamente não seja confirmada a autoria russa, existem vários indicadores de que o Kremlin apoiou e dirigiu esses ataques. Neste conflito, visando trazer confusão e incerteza sobre a capacidade do governo ucraniano de proteger seus sistemas de informação, é atribuído à Rússia a utilização de operações cibernéticas encobertas conjuntamente de operações militares e outras ferramentas informacionais (CONNEL e VOEGLER, 2017).

As in Estonia, Russian actors mounted intense IO to shape how Ukrainians, Russians, and international audiences perceived the unfolding events. These operations were conducted through all media, especially Web-based outlets (BLANK, 2017, p. 91).

Nova Doutrina de Segurança da Informação e a Lei “Internet Soberana”

No dia 6 de dezembro de 2016, o presidente russo Vladimir Putin aprovou a nova Doutrina de Segurança de Informação da Federação da Rússia (DSIFR), desenvolvida pelo Conselho de Segurança da Rússia, que substitui a versão anterior do ano de 2000. Esse documento trata sobre o planejamento estratégico na área da segurança nacional frente aos novos desafios, ou ameaças, no plano internacional (RÚSSIA, 2016), sendo um dos seus principais desafios:

[...] the increase in opportunities that a series of foreign countries has to influence Russia's information infrastructure for military purposes. [...] The document places a particular accent on the work of foreign mass media and its impact on Russians, primarily on the country's youth. The aim of this influence is to erode cultural and spiritual values, to undermine moral principles, historical foundations and patriotic traditions, notes the document (LITOVKIN, 2016).

De acordo com a DSIFR disponibilizada pelo Ministério de Relações Exteriores da Federação Russa, o Kremlin afirma que as tecnologias de informação são parte integral das atividades dos indivíduos, da sociedade e do Estado, logo, o uso efetivo dessas tecnologias promoverão o crescimento econômico e o desenvolvimento de *information societies*, sendo assim, a esfera da informação tem um papel crucial nas prioridades estratégicas do país. Entre os interesses nacionais listados pela nova DSIFR:

56

[..] providing the Russian and international community with reliable information on the State policy of the Russian Federation and its official position on socially significant events in Russia and in the world, and applying information technologies to ensure the national security of the Russian Federation in the sphere of culture. [...] facilitating the development of an international information security system aimed at countering threats of the use of information technologies to compromise the strategic stability, at strengthening equal strategic partnership in the sphere of information security, as well as protecting the information sovereignty of the Russian Federation (RUSSIA, 2016, p. 4).

Visto essas duas cláusulas, podemos perceber uma busca maior da proteção da informação pelo governo russo, visando assegurar a sua segurança nacional e soberania informacional. Ainda, na cláusula 11, a Doutrina afirma que um bom número de países estrangeiros está intensificando suas capacidades de tecnologia da informação buscando influenciar a infraestrutura informacional para atingir objetivos militares.

Por fim, a cláusula 21 da Doutrina identifica as áreas-chave para a política militar russa para assegurar a segurança da informação no âmbito da segurança nacional, são elas (em tradução livre): a) Assegurar a dissuasão estratégica e prevenir conflitos militares que possam ocorrer devido ao uso de tecnologias da informação; b) Atualizar o sistema de segurança de informação das Forças Armadas da Federação Russa, outras tropas, formações e corpos militares, incluindo forças e meios de confronto informacional; c) Prever, identificar e avaliar ameaças informacionais, incluindo ameaças as Forças Armadas da Federação Russa na esfera da informação; d) Promover os interesses dos aliados da Federação Russa na esfera da informação; e e) Compensar ações informacionais e psicológicas, incluindo aquelas visando debilitar as fundações históricas e tradições patrióticas relacionadas a defender o continente.

Novamente, identificamos a constante afirmação da necessidade de defender-se contra ameaças informacionais, incluindo as cibernéticas, de ampliar as suas próprias capacidades defensivas e ofensivas no campo informacional e de agir e reagir em caso de necessidade para assegurar a sua segurança nacional.

Em maio de 2019, entrando em vigor em novembro, Putin assinou a lei conhecida como “Internet Soberana” (do inglês, *Internet Sovereign*), e com ela foi demonstrado outro passo na direção a qual os russos pretendem alcançar no fortalecimento de suas defesas cibernéticas. Essa lei torna possível desconectar a internet russa do resto do mundo no caso de algum ataque cibernético, sob comando do órgão federal russo Serviço Federal de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa (*Roskomnadzor*), nesse caso, seria utilizado um sistema DNS alternativo seria utilizado, a conclusão está prevista para o ano de 2021, entretanto, até o momento não encontramos nenhuma informação relacionada à sua conclusão. Outras medidas também estão em implementação, como é o caso do *Deep Packet Inspection* (DPI), e a instalação dos equipamentos necessários nos provedores de Internet nacionais russos (ADAMATTI, 2019).

57

Duas semanas após a aprovação na Duma Federal da lei Internet Soberana, foi realizada uma pesquisa de opinião pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia (VTsIOM), e apenas 23% dos entrevistados disseram ser a favor da lei, enquanto 52% a rejeitavam (THE MOSCOW TIMES, 2019). Ainda, grandes protestos contra o aumento da regulação na Internet, realizados em março de 2019 em Moscou e em outras duas cidades, demonstraram a repercussão negativa que a lei trouxe a sociedade civil russa (BBC NEWS, 2019).

Considerações Finais

Moscou vem procurando se preparar para a atual dinâmica de confrontação no mundo cibernético frente aos EUA e ao Ocidente. Sob tal contexto é possível podemos entender que as medidas adotadas pelo governo russo são uma resposta e ao mesmo tempo, o seu fortalecimento frente ao Ocidente. O acesso e o controle das informações pelos Estados Unidos por meio da Internet se destacam como o ponto chave para justificar a decisão do governo russo de aumentar a proteção de seu ciberespaço, garantindo assim certa autonomia e evitando o desconforto geopolítico quanto à dependência das redes de comunicação estadunidense. Dessa forma, entendemos que a atual postura da Rússia, principalmente no

que tange o ciberespaço, é uma resposta ao domínio estadunidense das redes de informações, sendo o fator fundamental para a dinamização de sua cibersegurança.

Além disso, se considerarmos os casos de ataques cibernéticos creditados à Rússia procedentes, como afirmam os principais países ocidentais, poderemos afirmar sua *expertise* na execução e coordenação de ataques cibernéticos para o cumprimento de objetivos estratégicos. Assim, como preconiza a Doutrina de Segurança da Informação da Federação da Rússia, há uma crescente necessidade e busca de atualização dos países ocidentais sobre suas capacidades cibernéticas, que buscarão alcançar o domínio técnico russo nessa área, devido à percepção das vantagens obtidas pela Rússia em suas operações informacionais e cibernéticas.

Descartando-se essa perspectiva geopolítica, a discussão sobre o controle da internet na Rússia desloca-se para o aumento do autoritarismo no país. Vale lembrar que Beijing também vem se preocupando com o controle do mundo cibernético por parte dos EUA e aliados. Cria-se, assim, uma dualidade para compreender a atual discussão sobre a importância da segurança nacional no mundo “em rede”: controle social ou segurança nacional? Uma discussão importante e que ocorrerá ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

58

ARRIGHI, G. O Longo Século XX. Rio de Janeiro, Editora UNESP, 1996.

ADAMIC, L.; ADAR, E. How to Search a Social Network. Social Networks, n. 27, vol. 3, p.187-203, Setembro 20

BBC. Russia bans sale of gadgets without Russian-made software. Acessado em 22 nov. 2019. Disponível em <<https://www.bbc.com/news/world-europe-50507849>>.

BERTONHA, Fábio. Rússia: Ascensão e queda de um império. Uma história Geopolítica e Militar da Rússia, do Czares ao século XXI. Editora Juruá, 2009.

BLANK, Stephen. Cyber War and Information War à la Russe. 2017. Understanding Cyber Conflict 14 Analogies, Georgetown University Press, Washington, DC. Acessado em 18 dez 2019. Disponível em: <https://carneгиеendowment.org/files/GUP_Perkovich_Levite_UnderstandingCyberConflict_FullText.pdf>

CAMPONI, Marcos. Ativistas e movimentos sociais superam barreiras ao se especializarem em redes sociais. Brasil: JusBrasil, 2008. Disponível em: <https://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/114420896/ativistas-e-movimentos-sociais-superam-barreiras-ao-se-especializarem-em-redes-sociais>. Acesso em: 9 out. 2019.

CARAZZAI, Estelita Hass. EUA denunciam russos por ataque hacker a democratas e órgãos eleitorais em 2016. Folha de São Paulo. Online. Acesso em 19 dez 2019. Disponível em:<<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/eua-denuncia-russos-por-ataque-hacker-a-democratas-e-orgaos-eleitorais-em-2016.shtml>>

CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo. *A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Ação Política*. [S. l.]: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005. 438 p. ISBN 972-27-1453-8. Disponível em: https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_sociedade_em_rede_-_do_conhecimento_a_acao_politica.pdf. Acesso em: 17 out. 2019.

CONNEL, M; VOGLER, S. *Russia's Approach to Cyber Warfare*. Center for Naval Analyses, Alexandria, Estados Unidos, 2016. Acessado em 13 set. 2019. Online. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD1019062>

DEUTSCHE WELLE. Hackers russos invadem banco de dados da Wada e divulgam arquivos. Acesso em 30/03/2020. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/hackers-russos-invadem-banco-de-dados-da-wada-e-divulgam-arquivos/a-19548903>

FOXALL, Andrew. *Putin's Cyberwar: Russia's Statecraft in the Fifth Domain*. Policy Paper, n. 9, Russia Studies Centre, 2016. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: <https://www.stratcomcoe.org/afoxall-putins-cyberwar-russias-statecraft-fifth-domain>.

GILES, Keir. *The Next Phase of Russian Information Warfare*. 2016. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Acessado em 13 set. 2019. Disponível em: <https://www.stratcomcoe.org/next-phase-russian-information-warfare-keir-giles>

GILES, Keir. *Russia and Cyber Security*. 2012. *Nação e Defesa*, N.º 133 – 5.ª Série, 2012, pgs. 69-88. Online. Acessado em 18 dez 2019. Disponível em: <https://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacao-defesa/textointegral/NeD133.pdf>.

HODGE, N; ILYUSHINA, M. *Putin signs law to create an independent Russian internet*. Acessado em 11 set. 2019. Online. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2019/05/01/europe/vladimir-putin-russian-independent-internet/index.html>

JUNGBLUT, Airton Luiz. *A heterogenia do mundo on-line: algumas reflexões sobre virtualização, comunicação mediada por computador e ciberespaço*. *Horiz. Antropol.* v.10, n.21. Porto Alegre jan./jun. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832004000100005&lng=pt&nrm=isso

KASPERSKY. *What is Cyber Security ?*. Acesso em: 30/03/2020. Disponível em: <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security>

KOZLOWSKI, Andrzej. *Comparative Analysis of Cyberattacks on Estonia, Georgia and Kyrgyzstan*. *International Scientific Forum, ISF 2013*, v. 3. 12-14 December 2013, Tirana, Albania. University of Lodz, Poland. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Nnedinma_Umeokafor/publication/260107032_International_Scientific_Forum_ISF_2013vol3/links/02e7e52f964505c201000000.pdf#page=246.

LEE, Robert; ASSANTE, Michael; CONWAY, Tim. *Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid*. *Electricity Information Sharing and Analysis Center*. 2016. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf.

LITOVKIN, Nikolai. What is the updated Russian cyber-security doctrine about?. *Russia Beyond*. Disponível em: <https://www.rbth.com/defence/2016/12/07/what-is-the-updated-russian-cyber-security-doctrine-about_654407>. Acesso em: 12 out. 2019.

MARÉCHAL, N. Networked Authoritarianism and the Geopolitics of Information: Understanding Russian Internet Policy. *Media and Communication*. Open Access Journal, v.5, Issue 1, 2017.

MAZZETTI, Mark; BENNER, Katie. 12 Russian Agents Indicated in Mueller Investigation. *The New York Times*. 2018. Acesso em 19 dez 2019. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/07/13/us/politics/mueller-indictment-russian-intelligence-hacking.html>>

MCKIRDY, Euan; ILYUSHINA, Mary. Putin: 'Patriotic' Russian hackers may have targeted US election. 2017. *CNN*. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: <<https://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/russia-putin-hackers-election/index.html>>

REINO UNIDO, National Cyber Security Centre. Russian state-sponsored cyber actors targeting network infrastructure devices. 2018. Acessado em 19 dez 2019. Disponível em: <<https://www.ncsc.gov.uk/news/russian-state-sponsored-cyber-actors-targeting-network-infrastructure-devices>>

RFI (Brasil). Censura ou proteção?. São Paulo: Rfi, 22 abr. 2019. Disponível em: <http://br.rfi.fr/mundo/20190422-censura-ou-protecao-lei-que-isola-ciberespaco-preocupa-internautas-na-russia>. Acesso em: 9 out. 2019.

60

ROJAS, C.A.A. O que são os movimentos antissistêmicos?. *Revista Eletrônica História em Reflexão*, UFGD-Dourados, v.7, n.13, jan/jun - 2013.

RUSSIA, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Doctrine of Information Security of the Russian Federation. 2016. Acessado em 14 out. 2019. Disponível em: <http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/2563163>

SAMPATHKUMAR, Mythili. Putin 'told Trump that Russian hackers are too good to get caught'. *The Independent*. 2017. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/putin-trump-russia-hackers-too-good-get-caught-reports-scaramucci-a7858241.html>>.

SANGER, David; ROSENBERG, Matthew. From the Start, Trump has Muddied a Clear Message: Putin Interfered. *The New York Times*. 2018. Online. Acesso em 20 dez 2019. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/europe/trump-intelligence-russian-election-meddling.html>>.

SCHMIDT, Andreas. The Estonian Cyberattacks. In: HEALEY, Jason. *The fierce domain - conflicts in cyberspace 1986-2012*. Washington, D.C.. Atlantic Council, 2013.

SPUTNIK NEWS. Putin aprova nova Doutrina de Segurança de Informação russa. 2016. Acessado em 14 out. 2019. Disponível em: <<https://br.sputniknews.com/russia/201612067070950-putin-aprova-doutrina-de-seguranca-de-informacao-russa/>>.

(sem autoria). Britain says Russian military intelligence behind host of global cyber attacks. Consumer News and Business Channel (CNBC). 2018. Acesso em 19 dez 2019. Disponível em: <<https://www.cnbc.com/2018/10/04/britain-says-russian-military-intelligence-behind-host-of-global-cyber-attacks.html>>.

SOLDATOV, Andrei; BOROCHAN, Irina. Russia's approach to cyber: the best defense is a good offense. European Union, Institute for Security Studies, Chaillot Papers, nº 148, Outubro, 2018.

TOLEDO, Victor. Rússia aprova lei que bane TVs, notebooks e celulares sem software russo: Determinação do governo russo pode afastar Apple do país; entenda. TechTudo, 28 nov. 2019. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/11/russia-aprova-lei-que-bane-tvs-notebooks-e-celulares-sem-software-russo.ghtml>. Acesso em: 11 dez. 2019.

WALLERSTEIN, I. O declínio do poder Americano. Rio de Janeiro, Contraponto, 2004.

WENDT, Emerson. Ciberguerra, Inteligência Cibernética e Segurança Virtual: alguns aspectos. Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, n. 6, abr. 2011.

FRANCISCO, J. Lucas. Principais ameaças no contexto da cibersegurança. CEDIS Working Papers, Universidade Nova de Lisboa, Setembro, 2016. Online. Disponível em: <<http://cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2017/10/CEDIS-working-paper-DSD-principais-amea%C3%A7as-no-contexto-da-ciberseguran%C3%A7a.pdf>>. Acesso em: 11 jun 2020.

MAURER, Tim; HINCK, Garrett. Russia's Cyber Strategy. 2018. Italian Institute for International Political Studies. Online. Disponível em <<https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-cyber-strategy-21835>>. Acesso em: 12 jun 2020.

HERZOG, Stephen. Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses. Journal of Strategic Security 4, no. 2 (2011), p. 49-60. Online. Disponível em: <<https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1105&context=jss>>. Acesso em: 25 jun 2020.

UNITED STATES. National Cyber Strategy of the United States of America. Setembro, 2018. Online. Disponível em: <<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf>>. Acesso em: jun 25 2020.

ADAMATTI, Bruna. "Lei da Internet Soberana" entra em vigor na Rússia. CEIRI NEWS, 2019. Online. Disponível em: <<https://ceiri.news/lei-da-internet-soberana-entra-em-vigor-na-russia/>>. Acesso em: 25 jun 2020.

BBC NEWS. Russia internet freedom: Thousands protest against cyber-security bill. Março, 2019. Online. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/world-europe-47517263>>. Acesso em: 25 jun 2020.

THE MOSCOW TIMES. Majority of Russians Oppose 'Sovereign Internet' Bill - Poll. Abril, 2019. Online. Disponível em: <<https://www.themoscowtimes.com/2019/04/29/majority-of-russians-oppose-sovereign-internet-bill-study-a65419>>. Acesso em: 25 jun 2020.

